

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7535530>
УДК 340.134

ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСТАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА

Д.В. Бойко,
заместитель начальника кафедры огневой подготовки, к.ю.н.,
Волгоградская академия МВД России,
Т.Г. Гасанкадиев,
старший оперуполномоченный 5 отдела,
УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области,
к.ю.н.

Аннотация: В статье рассматриваются функции политики в сфере правоприменения, определяющие главные направления ее воздействия на остальные сферы действия права. Дается общее понимание указанных функций. В статье представлена авторская классификация функций правоприменительной политики определяющие степень ее влияния на правоприменение. Авторская классификация включает подфункции упрочения, поддержания и охраны правопорядка и законности, подфункцию обеспечения прав и свобод человека, личности, их реализации и защиты, а также их законных интересов и прав, подфункцию приведения законодательства в соответствии с запросами общества, подфункцию формирования и совершенствования правовой культуры и профессионального правосознания. Авторы раскрывают содержание подфункции политики в сфере правоприменения, определяющие главные направления ее воздействия на остальные сферы действия права.

Ключевые слова: право, функции, политика, правоприменительные функции, правоприменительная политика, классификация функций правоприменительной политики

FUNCTIONS OF POLICY IN THE SPHERE OF LAW ENFORCEMENT DETERMINING THE MAIN DIRECTIONS OF ITS INFLUENCE ON OTHER AREAS OF LAW

D.V. Boyko,

Deputy Head of the Fire Training Department, Ph.D. in Law,
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

T.G. Hasankadiev,

senior detective of the 5th department,
UEBiPK of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of
Russia for the Volgograd Region,
Ph.D.

Annotation: The article focuses on the functions of policy in the sphere of law enforcement determining the main directions of its influence on other areas of law. The authors provide the general understanding of these functions. The article represents the authors' classification of law enforcement policy functions determining the degree of its influence on law enforcement. The authors' classification includes the subfunction of strengthening, maintaining and protecting law and order, the subfunction of ensuring human rights and freedoms, their realization and protection, as well as ensuring legitimate interests and rights, the subfunction of bringing legislation in accordance with the demands of society, and the subfunction of developing and improving legal culture and professional legal awareness. The authors reveal the content of the subfunctions of policy in the sphere of law enforcement determining the main directions of its influence on other areas of law.

Keywords: law, functions, policy, law enforcement functions, law enforcement policy, classification of law enforcement policy functions

Сфера правоприменения тесно сплетена и находится в единстве с такими областями, как правовые отношения, правовая система, правосознание, правотворчество, и т. п. По данному критерию можно выделить следующие функции политики в правоприменении:

- функция упрочения, поддержания и охраны правопорядка и законности;
- функция обеспечения прав и свобод человека, личности, их реализации и защиты, а также их законных интересов и прав.
- функция приведения законодательства в соответствии с запросами общества;
- функция формирования и совершенствования правовой культуры и профессионального правосознания.

Функция приведения законодательства в соответствии с запросами общества. Политика правоприменения государства активно отражает собственное социальное назначение, одновременно упорядочивая внутреннее содержание практики правоприменения, а также эффективно воздействуем на иные, смежные с применением права, сферы общества [1-3]. Исследование вопросов политики правоприменения, конечно является важным, потому что это предоставляет возможность в полной мере оценить фундаментальный признак государства – наличие властных полномочий, т.е. можно говорить о качестве его правовой деятельности, эта функция позволяет выявить сильные и слабые стороны [3-6]. Дополнительно к этому, функционирующая правовая государственная политика должна иметь способность выявлять проблемы жизни общества и оперативно, продуктивно купировать их. Вышеуказанное, в первую очередь, относится к влиянию политики правоприменения на сферу правотворчества.

Функция формирования и совершенствования правовой культуры и профессионального правосознания. Данная функция представляет собой одно из направлений практического характера, так как политика по правоприменению создается и функционирует с помощью специфической общности людей, которые имеют профессиональное (как правило – высшим) образованием в юридической сфере, особым опытом в профессии, а также иными способностями и умениями которые необходимы в соответствии с нормативными актами [5-7]. Существуют негативные факторы правовой деятельности, которые тормозят осуществлять важные в социальном плане задач политики по правоприменению, а также по администрированию процессов реализации права, снизить эффективность государственного воздействия на данную сферу.

Деструктивные элементы профессионального правосознания, наличие большого количества феноменов деструктивного характера присутствующих в правовой культуре, правовые знания низкого уровня, недостаточные умения и навыки выполнения юридически значимых действий. Отсюда развитие профессионального правосознания и правовой культуры, профилактику коррупции и профессиональных правонарушений можно отнести к числу особых приоритетов правоприменительной политики.

Функция упрочения, поддержания и охраны правопорядка и законности. Ввиду того, что одной из фундаментальных функций правоприменения является охрана индивидуально-регламентированных общественных отношений от правонарушений, государственно-властное обеспечение их правильной и законной реализации в конкретном случае, правоприменительная политика нацелена на решение соответствующих по смыслу политических задач с использованием арсенала присущих ей идеологических, организационных и правовых средств. В этом плане основным объектом воздействия со стороны выделенной функции правоприменительной политики выступает режим законности и правопорядка, объективно складывающийся в результате претворения в жизнь огромной массы динамичных и разнообразных правовых отношений.

Функция обеспечения прав и свобод человека, личности, их реализации и защиты, а также их законных интересов и прав.

Проблема защиты прав личности или коллективного правового образования в последние годы приобретает особый статус как составная часть общей концепции правозащитной политики. Авторы коллективной монографии «Российская правозащитная политика: теория и практика» (М., 2014) предлагают более широкий методологический подход к объекту защиты, включая в него не только права личности, но и конституционный строй, нравственность, другие жизненно важные интересы и ценности современного общества. Здесь особое значение приобретают правильное соотношение и взаимодействие ключевых терминов проблемы: «обеспечение», «охрана», «защита». По данному вопросу сложилось как минимум две основных точки зрения.

Первая точка зрения, отраженная в вышеназванной коллективной монографии, разграничивает понятия охраны и защиты, соответственно, правозащитная политика – часть правоохранительной политики, поскольку защита права является моментом правовой охраны. Охрана связана с функционированием всей системы охраны права до совершения противоправного деяния, защита направлена на восстановление нарушенного права в результате совершения правонарушения.

Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, предпочитают отождествлять термины «охрана» и «защита» и ограничивают эти два тесно взаимосвязанных феномена от понятия «обеспечение». Утверждается, что система юридических гарантий включает в себя два больших блока: 1) гарантии обеспечения правомерной реализации прав и свобод личности; 2) гарантии защиты, противостоящие и противодействующие нарушениям прав и свобод.

Мы полагаем, что в соответствии с функциями применения права правообеспечительный, правоохранительный и правозащитный аспекты присущи всем основным сторонам и направлениям правоприменительной политики или их большинству, обусловлены в своей реализации выполнением единых целей и задач правоприменения, к которым относятся урегулирование спорного материального правоотношения, защита публичных и частных интересов, обеспечение развития и движения юридической формы процессуальных отношений. В этой связи рассматриваемая функция обозначена именно как направление правоприменительной политики в области обеспечения реализации и защиты прав и свобод, а не как правозащитная в целом.

Таким образом, каждая из проанализированных государственно-правовых функций правоприменительной политики отражает большое многообразие управленческих возможностей, которыми обладает указанная политика в области организации процессов осуществления права, а также конструктивного воздействия на другие элементы правовой системы современного российского общества. Взятые в единстве социально-политические и государственно-правовые функции правоприменительной политики демонстрируют широкий спектр ее возможностей в решении задач, стоящих перед современным российским обществом и государством.

Список литературы

- [1] Алексеев С.С. Проблемы теории права. / С.С. Алексеев – Свердловск, 1973. Т. 2.
- [2] Братусь С.Н. Понятие, содержание и формы судебной практики / С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров // Судебная практика в советской правовой системе. – М., 1975.
- [3] Венгеров А.Б. О прецеденте толкования правовой нормы / А.Б. Венгеров // Ученые записки ВНИИСЗ. – М., 1966.
- [4] Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права. / Н.Н. Вопленко – 501 с.
- [5] Вопленко Н.Н. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: монография. / Н.Н. Вопленко, А.П. Рожнов – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004.
- [6] Гусев И.Е. Современная энциклопедия. / И.Е. Гусев – Мн., 2000. 236 с.
- [7] Ждан А.Н. Конкретизация / А.Н. Ждан // Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. – М., 1993. Т. 1.
- [8] Черданцев А.Ф. Толкование советского права. / А.Ф. Черданцев – М., 1979. 157 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alekseev S.S. Problems of the theory of law. / S.S. Alekseev – Sverdlovsk, 1973. T. 2.
- [2] Bratus S.N. The concept, content and forms of judicial practice / S.N. Bratus, A.B. Vengerov // Court practice in the Soviet legal system. – M., 1975.
- [3] Vengerov A.B. On the precedent of the interpretation of the legal norm / A.B. Vengerov // Scientific notes of VNIISZ. – M., 1966.
- [4] Voplenko N.N. Essays on the general theory of law. / N.N. Voplenko – 501 p.
- [5] Voplenko N.N. Law enforcement practice: concept, main features and functions: monograph. / N.N. Voplenko, A.P. Rozhnov – Volgograd: VolGU Publishing House, 2004.
- [6] Gusev I.E. Modern encyclopedia. / I.E. Gusev – Mn., 2000. 236 p.

[7] Zhdan A.N. Specification / A.N. Zhdan // Russian Pedagogical Encyclopedia: in 2 volumes. – M., 1993. Т. 1.

[8] Cherdantsev A.F. Interpretation of Soviet law. / A.F. Cherdantsev – M., 1979. 157 p.

© Д.В. Бойко, Т.Г. Гасанкадиев, 2022

Поступила в редакцию 19.12.2022

Принята к публикации 29.12.2022

Для цитирования:

Бойко Д.В., Гасанкадиев Т.Г. Функции политики в сфере правоприменения, определяющие главные направления ее воздействия на остальные сферы действия права // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-5(24). С. 92-98. URL: <https://ip-journal.ru/>